

УДК 331.2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НАУЧНЫХ КАДРОВ НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА PAYSCALE

С. Е. Ушакова
(контактное лицо)

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, ushakova@rier.ru*

Т. А. Бойченко

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, boychenko@rier.ru*

Аннотация

В статье представлен обзор информационного ресурса Payscale.com, содержащий обширную базу данных об имеющихся в мире вакансиях, уровне заработной платы по разнообразным специальностям и должностям, а также вспомогательную информацию для потенциальных сотрудников и работодателей. Сайт насыщен аналитической информацией о существующих видах специальностей с детальным описанием требуемых компетенций и навыков, среднем уровне заработной платы специалистов в той или иной области, в том числе научно-технической, региональных различиях в оплате труда, влиянии навыков, компетенций, опыта и иных факторов на уровень заработной платы и т. д. В обзоре представлено описание структуры сайта и формы представления аналитической информации, а также результаты анализа сложившегося уровня заработной платы на основе данных, содержащихся на сайте, на примере позиции ученого-исследователя. В статье сделан вывод о том, что информационный ресурс Payscale.com является полезным аналитическим инструментом изучения международного рынка труда и может служить примером для создания аналогичного интернет-сайта для мониторинга российского рынка труда в научно-технической сфере.

Ключевые слова

Ученый-исследователь, заработная плата, аналитическая информация, Payscale

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

**INTERNATIONAL MONITORING OF THE LEVEL OF
REMUNERATION OF SCIENTIFIC PERSONNEL USING THE
EXAMPLE OF THE Payscale INFORMATION RESOURCE**

S. E. Ushakova
(corresponding author)

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russian Federation, ushakova@riep.ru*

T. A. Boychenko

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russian Federation, boychenko@riep.ru*

Abstract

The article provides an overview of the informational resource Payscale.com containing an extensive database of available vacancies in the world, salary levels for a variety of professions and positions, as well as supporting information for potential workers and employers. The site is full of analytical information about the existing types of specialties with a detailed description of the required competencies and skills, the average level of wages of specialists in a particular field, including scientific and technical sphere, regional differences in wages, the impact of skills, competencies, experience and other factors on the level of wages, etc. The overview presents a description of the structure of the site and the form of presentation of analytical information, as well as the results of the analysis of the current level of wages on the basis of the data from the site, through the example of the position of a research scientist. The article concludes that the information resource Payscale.com is a useful analytical tool for studying the international labor market and can serve as an example for creating a similar website for monitoring the domestic labor market in the scientific and technical sphere.

Keywords

Research scientist, salary, analytical information, Payscale

По мере развития научно-технического прогресса в сферу исследований вовлекается все большее число тематик, что приводит к росту количества узкоспециализированных направлений в разных научных областях. При этом существенно расширяется диапазон

работы ученых-специалистов и, соответственно, поиск вакансий для них усложняется и начинает требовать ощутимых затрат времени. Рассмотрение инструментов, позволяющих существенно сократить затраты времени на поиск и анализ имеющихся предложений по всему миру, проводится на примере американского сайта Payscale.com. Сайт помогает получить точную информацию о существующих вакансиях, которая предоставляется в режиме реального времени, что позволяет оптимально управлять временем при поиске работы. Благодаря активным ссылкам сайт позволяет узнать дополнительные сведения, например, о заработной плате, местоположении вакансий и многое другое. Дается обширная информация о компаниях. Также сайт предлагает помощь в выборе вакансий, предоставляя различные статьи по профориентации и возможным направлениям карьеры. Информационный ресурс Payscale.com также интересен аналитикам и исследователям, вовлеченным в изучение рынка труда, так как содержит не только первичными данными о вакансиях и уровне заработной платы в тех или иных странах, но и собственную аналитическую информацию, охватывающую 97 стран мира, в том числе Россию¹. Для каждой страны представлен свой перечень специальностей, который формируется исходя из содержащихся в базе данных сайта вакансий. Например, для США представлен список из 400 специальностей, из которых 44 можно отнести к научно-технической сфере и сфере высоких технологий².

В перечнях многих стран на сайте Payscale.com присутствуют наименования специальностей, связанных с научной деятельностью. Информационный ресурс предлагает собственную интерпретацию определения каждой специальности, содержащую совокупность навыков и уровень образования, которыми должен обладать научный работник, а также перечень задач и обязанностей, которые он должен выполнять. Согласно определению Payscale.com, ученый-исследователь (research scientist) – это специалист, занимающийся сбором знаний и проведением исследований. Как правило, он работает в сфере академической науки и поскольку занимается чисто исследовательской работой, которая может не иметь немедленного практического применения, – на грантах и финансировании со стороны академических и благотворительных фондов.

Работа ученого-исследователя основана на использовании научных подходов и методов. Как правило, в рамках академической или исследовательской организации, ученый-исследователь

¹ Countries // Информационный ресурс Payscale.com. URL: <https://www.payscale.com/ccountries.aspx> (дата обращения: 26.03.2018).

² Job Index (United States) // Информационный ресурс Payscale.com. URL: <https://www.payscale.com/index/US/Job> (дата обращения: 26.03.2018).

проводит эксперименты, которые предполагают наличие как контрольной, так и экспериментальной групп. Ученый-исследователь наблюдает и записывает результаты от введения той или иной переменной в обе группы. Он формулирует предложение о проведении эксперимента и отдает его на рассмотрение коллегам – ученым, специализирующимся в той же области, для подтверждения обоснованности и методологии исследовательской работы. Как отмечено в описании позиции, большинство ученых-исследователей имеют высшее образование и ученую степень в выбранной ими области. Как правило, они работают в условиях лаборатории, однако это зависит от научной специальности. Работа осуществляется в дневные часы, возможны переработки. Также не исключены командировки и полевые работы. В перечень трудовых обязанностей ученых-исследователей входит выполнение следующих работ:

- проведение исследований в своей области знаний и публикация их результатов в научных журналах, книгах и(или) электронных средствах массовой информации;
- расширение кругозора в своей области знаний, чтение актуальной научной литературы, общение с коллегами и участие в профессиональных конференциях;
- написание заявок на гранты для привлечения внешнего финансирования научных исследований³.

На сайте Payscale.com представлено описание целого ряда специальностей, относящихся к научно-исследовательской деятельности, таких как ассистент научного сотрудника (assistant research scientist), научный сотрудник (associate research scientist), научный сотрудник со степенью доктора философии (postdoctoral research associate), главный научный сотрудник (principal scientist), старший научный сотрудник по развитию продукта (senior product development scientist), ведущий научный сотрудник (senior research scientist).

В разрезе каждой страны и специальности на сайте Payscale.com представлены следующие фактические и аналитические данные:

- диапазон заработной платы (годовой и почасовой), определяемый на основе информации о предлагаемых зарплатах по представленным в базе данных сайта вакансиям;
- средний (медианный) уровень заработной платы и размер предоставляемого бонуса (премии);
- диапазон годовых выплат работникам на основе данных, представленных в базе по вакансиям;
- средняя заработная плата по имеющимся вакансиям в научных организациях страны;
- состав «социального пакета»;

³ Research Scientist Salary // Информационный ресурс Payscale.com. URL: https://www.payscale.com/research/US/Job=Research_Scientist/Salary (дата обращения: 01.04.2018).

- этапы карьеры и динамика роста заработной платы, по мере продвижения по карьерной лестнице;
- перечень имеющихся вакансий по специальности;
- наиболее востребованные навыки по специальности и анализ влияния навыков на заработную плату специалиста (измеряется в % от базовой средней заработной платы по стране);
- региональные различия в уровне оплаты труда внутри страны для каждой специальности;
- анализ степени удовлетворенности работой по специальности от «полностью удовлетворен», до «полностью не удовлетворен», основанный на опросе пользователей сайта;
- анализ гендерной структуры специалистов;
- анализ структуры специалистов в зависимости от опыта (выработки лет).

Данные по каждой стране представлены в национальной валюте. Они постоянно меняются в зависимости от имеющихся на конкретную дату вакансий. Таким образом, можно отслеживать динамику перечисленных выше показателей по каждой стране и специальности.

Необходимо отметить, что в списке специальностей, предложенных на сайте Payscale.com по России, содержится 84 наименования⁴, и в нем отсутствуют специальности, относящиеся к научно-технической сфере. Для российского перечня характерно наличие специальностей, относящихся к сфере информационных технологий, программирования, веб-дизайна и т. п. Поскольку информационный ресурс Payscale.com не содержит данные о вакансиях и уровне заработной платы в научно-технической сфере в России, далее приводятся примеры на основе данных по другим странам, в частности, Великобритании и США.

Ниже следует информация о заработной плате ученого-исследователя в Великобритании по состоянию на 24.03.2018 г. так, как она представлена на сайте Payscale.com:

- диапазон заработной платы от 21 510 до 40 712⁵ фунтов стерлингов в год;
- медианная заработная плата ученого-исследователя составляет 30 231 фунт стерлингов в год, средняя заработная плата – 30 166 фунтов стерлингов в год;
- размер предоставляемого бонуса – от 493 до 4 133 фунтов стерлингов в год;

⁴ Job Index (Russia) // Информационный ресурс Payscale.com. URL: <https://www.payscale.com/index/RU/Job> (дата обращения: 26.03.2018).

⁵ Диапазон заработной платы – от 1 733 852 до 3 281 664 руб. в год (от 144,5 тыс. до 273,5 тыс. руб. в месяц) по курсу ЦБ РФ на 24.03.2018 г. (1 фунт стерлингов = 80,6068 руб.).

- распределение прибыли – 1 258 фунтов стерлингов;
- годовые выплаты по оплате труда – от 21 622 до 41 425 фунтов стерлингов.

Вид представления данных на сайте Payscale.com по заработной плате ученого-исследователя в Великобритании показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Форма представления на сайте Payscale.com общих сведений о заработной плате за год и бонусах для ученых-исследователей в Великобритании⁶

Как видно из рисунка 1, данные также можно получить по городам (city), по опыту (experience), который варьируется следующим образом: старт карьеры (entry level), середина карьеры (mid-career), пик карьеры (experienced), поздний этап карьеры (late-career). Также можно увидеть уровень заработной платы в зависимости от навыков (skills) в той или иной сфере деятельности. Например, на дату обзора для позиции ученый-исследователь в Великобритании были выделены навыки для таких сфер деятельности как:

- биотехнология;
- навыки инженера химического процесса (chemical process engineering skills);

⁶ Research Scientist Salary // Информационный ресурс Payscale.com. URL: https://www.payscale.com/research/UK/Job=Research_Scientist/Salary (дата обращения: 24.03.2018).

- анализ данных;
- иммунология;
- машинное обучение (machine learning skills);
- материаловедение;
- управление проектами;
- очистка белка (protein purification skills)⁷.

Для каждого навыка на сайте представлено среднее и медианное значение заработной платы. Так, например, для ученого-исследователя с навыками в сфере иммунологии среднее значение заработной платы составляет 29 492 фунта стерлингов, а медианное – 30 968 фунтов стерлингов⁸. При необходимости на сайте можно получить те же данные по заработной плате ученого-исследователя в часах (hourly rate) и тариф, по которому оплачивается переработка (overtime).

На сайте Payscale.com также представлена информация о средней заработной плате ученого-исследователя в разрезе компаний-работодателей, вычисляемой исходя из данных имеющихся профилей пользователей сайта, принадлежащих той или иной организации. Например, для университета Вашингтона средняя заработная плата ученого-исследователя вычисляется на основании данных 80 профилей⁹. Наименования научных организаций и университетов кликабельны. На странице сайта, содержащей информацию о заработной плате ученого-исследователя в университете Вашингтона, дана краткая аналитическая справка о том, что ученый-исследователь в университете зарабатывает в среднем 54 622 долл. США¹⁰ в год. В течение первых 5–10 лет карьеры на этой позиции заработная плата стремительно растет. В дальнейшем опыт не оказывает большого влияния на заработную плату. Делается вывод о том, что в основном специалисты на этой позиции работают не более 20 лет. Также в профиле университета представлена графическая информация о текущем медианном значении заработной платы ученого-исследователя и об уровне заработной платы в зависимости от города (city), опыта ученого-исследователя (experience), имеющихся навыков (skills).

⁷ Research Scientist by Skill // Информационный ресурс Payscale.com. URL: https://www.payscale.com/research/UK/Job=Research_Scientist/Skill (дата обращения: 28.03.2018).

⁸ Research Scientist with Immunology Skills Salary // Информационный ресурс Payscale.com. URL: https://www.payscale.com/research/UK/Job=Research_Scientist/Salary/71ed530c/Immunology (дата обращения: 27.03.2018).

⁹ Research Scientist at University of Washington (UW) Salary // Информационный ресурс Payscale.com. URL: https://www.payscale.com/research/US/Job=Research_Scientist/Salary/b29cb861/University-of-Washington-UW (дата обращения: 01.04.2018).

¹⁰ Заработная плата в среднем составляет 3 127 923 руб. в год (260,6 тыс. руб. в месяц) по курсу ЦБ РФ на 1.04.2018 (1 долл. США = 57,2649 руб.).

По ссылке «работодатель» (employer) можно перейти на страницу любой другой организации. Ссылка «работа» (job) позволяет перейти на страницу смежных специальностей, таких как ассистент ученого-исследователя, научный сотрудник, главный научный сотрудник и т. д. (рисунок 2).

Research Scientist Salary (United Kingdom)

A Research Scientist earns an average salary of £30,166 per year. The highest paying skills associated with this job are Physics, Software Development, Chemistry, Project Management, and Bioinformatics. People in this job generally don't have more than 20 years' experience.

Рисунок 2. Список специальностей, смежных специальности ученого-исследователя¹¹

Обширные данные информационного ресурса Payscale.com имеют прикладную ценность, так как позволяют проводить международный анализ уровня заработной платы ученого-исследователя, ее динамику и зависимость от разнообразных факторов (местоположения, этапа карьеры специалиста, гендерной политики и т. п.). Например, проанализировав уровень заработной платы ученого-исследователя в ряде стран (таблица 1), можно отметить, что максимальный уровень предлагаемой заработной платы ученого-исследователя характерен для США. Вместе с тем заработная плата ученого-исследователя в этой стране в меньшей степени подвержена колебаниям по мере карьерного роста специалиста.

¹¹ Research Scientist Salary // Информационный ресурс Payscale.com. URL: https://www.payscale.com/research/US/Job=Research_Scientist/Salary (дата обращения: 01.04.2018).

Таблица 1. Заработная плата ученого-исследователя на примере ряда стран

Страна	Годовая средняя зарплата в национальной валюте	Годовая средняя зарплата, в руб. по курсу ЦБ РФ на 04.04.2018 г.	Отличие зарплат при старте карьеры от средней зарплат ¹² , %	Отличие зарплат в середине карьеры от средней зарплат, %	Отличие зарплат опытных исследователей от средней зарплат, %	Зарплата при старте карьеры, руб. в месяц (округленно)	Зарплата в середине карьеры, руб. в месяц (округленно)	Зарплата опытных исследователей, руб. в месяц (округленно)
Великобритания	£30 000	2 430 300	-3 %	10 %	20 %	196 000	223 000	243 000
Австралия	\$78 000	3 454 620	-9 %	-1 %	14 %	262 000	285 000	328 000
США	\$77 000	4 430 580	-6 %	3 %	11 %	347 000	380 000	410 000
Канада	\$63 000	2 815 470	-6 %	6 %	25 %	221 000	249 000	293 000
Индия	INR 601 000	534 890	-16 %	13 %	71 %	37 000	50 000	76 000
Новая Зеландия	NZD 66 000	2 781 240	-6 %	6 %	25 %	218 000	246 000	290 000
Южная Африка	R349 000	1 699 630	-12 %	15 %	52 %	125 000	163 000	215 000

Источник: Payscale.com, собственные расчеты

На информационном ресурсе Payscale.com содержится дополнительная информация, характеризующая рынок вакансий по анализируемой специальности. Например, различные варианты развития карьеры исследователя представлены на сайте в виде активных ссылок¹³. Проследим пути развития карьеры для вакансии ученого-исследователя на основе данных сайта. Согласно версии Payscale.com, карьера ученого-исследователя может развиваться в двух направлениях: до инженера-программиста и старшего научного сотрудника. У инженера-программиста широкий диапазон вариантов продвижения: старший инженер программного обеспечения, старший разработчик программного обеспечения, старший программист, ведущий инженер программного обеспечения, консультант по информационным технологиям, руководитель команды разработчиков программного обеспечения, главный инженер-программист, менеджер по разработке программного обеспечения, менеджер проектов в информационных технологиях, разработчик программного обеспечения .NET. Старший научный сотрудник, в свою очередь, может подняться до ведущего научного сотрудника.

¹² Имеется в виду средняя заработная плата, рассчитанная по данным о вакансиях, представленных на Payscale.com.

¹³ Информационный ресурс Payscale.com. URL: https://www.payscale.com/research/UK/Job=Research_Scientist/Salary (дата обращения: 24.03.2018).

На рисунке 3 графически показаны наиболее востребованные навыки для ученого-исследователя, согласно данным Payscale.com, а также степень их влияния на уровень заработной платы.

Рисунок 3. Наиболее востребованные навыки для ученого-исследователя в Великобритании¹⁴

Как показано на рисунке 3, для ученого-исследователя в Великобритании наиболее востребованы навыки проведения исследовательской работы и анализа данных, а также навыки в области биотехнологии, молекулярной биологии, науке о материалах.

Также на сайте Payscale.com содержатся графические данные о динамике заработной платы по мере продвижения по карьерной лестнице¹⁵. График сопровождается краткой аналитической справкой, в которой содержатся следующие комментарии. Научный сотрудник с менее чем 5-летним опытом может рассчитывать на годовую заработную плату в размере 29 000 фунтов стерлингов, включая бонусы и оплату сверхурочных. Ученый-исследователь с 5–10-летним опытом может рассчитывать на заработную плату в размере 33 000 фунтов стерлингов; опытный ученый-исследователь (сотрудник с 10–20-летним стажем) – на 36 000 фунтов стерлингов; ученый-исследователь, имеющий опыт работы более 20 лет – на 40 000 фунтов стерлингов.

Ниже представлен анализ динамики заработной платы в зависимости от этапа карьеры в ряде стран, проведенный на основе данных Payscale.com (таблица 2). Можно заметить, что самая низкая

¹⁴ Research Scientist Salary // Информационный ресурс Payscale.com. URL: https://www.payscale.com/research/UK/Job=Research_Scientist/Salary (дата обращения 24.03.2018).

¹⁵ Там же.

ежемесячная заработная плата при старте карьеры отмечается в Индии, при этом рост заработной платы по мере карьерного роста превышает 100 %. Самый низкий рост зарплаты отмечен в США.

Таблица 2. Прирост заработной платы ученого-исследователя за весь период карьерного роста в ряде стран

Страна	Средняя ежемесячная зарплата исследователей при старте карьеры, руб.*	Средняя ежемесячная зарплата опытных исследователей, руб.*	Прирост зарплаты по мере карьерного роста
Великобритания	196 000	243 000	24 %
Австралия	262 000	328 000	25 %
США	347 000	410 000	18 %
Канада	221 000	293 000	33 %
Индия	37 000	76 000	105 %
Новая Зеландия	218 000	290 000	33 %
Южная Африка	125 000	215 000	72 %

*по курсу ЦБ РФ на 04.04.2018 г.

Источник: Payscale.com, собственные расчеты

На сайте Payscale.com также размещается аналитическая информация в графическом виде о региональных различиях в заработной плате, об уровне заработной платы по вакансиям, смежным анализируемой. Например, в качестве смежных вакансий ученого-исследователя представлены, в частности, инженер-химик, инженер химического процесса, научный сотрудник, ведущий научный сотрудник и т. д. На сайте также представлена разница между заработной платой на различных должностях и специальностях. Диапазоны рассчитаны на основе данных обо всех вакансиях на ту или иную должность или специальность.

В таблице 3 содержатся аналитические данные информационного ресурса Payscale.com о влиянии опыта на заработную плату специалиста, а именно прирост (снижение) заработной платы в зависимости от этапа карьеры по сравнению со средней заработной платой ученого-исследователя по стране.

Таблица 3. Влияние опыта на заработную плату ученого-исследователя в Великобритании¹⁶

Влияние опыта на заработную плату исследователя	
Поздняя стадия карьеры	▲ 30 %
Следующая ступень карьеры (более опытный специалист)	▲ 19 %
Середина карьеры	▲ 7 %
Средняя заработная плата по стране	30 000 фунтов стерлингов
Старт карьеры	▼ 4 %

Источник: Payscale.com

¹⁶ Там же.

Также на сайте можно найти аналитические данные о влиянии навыков на заработную плату специалиста (таблица 4). Этот показатель измеряется в процентах от средней заработной платы по стране.

Таблица 4. Влияние навыков и компетенций на заработную плату ученого-исследователя в Великобритании¹⁷

Влияние навыков и компетенций на заработную плату	
Физика	▲ 23 %
Разработка программного обеспечения	▲ 21 %
Управление проектами	▲ 14 %
Химия	▲ 14 %
Биоинформатика	▲ 13 %
Наука о материалах	▲ 7 %
Химическая технология	▲ 2 %
Исследовательский анализ	▼ 0 %
Средняя заработная плата по стране	30 000 фунтов стерлингов
Молекулярная биология	▼ 1 %
Биотехнология	▼ 1 %
Очистка белков	▼ 1 %
Анализ данных	▼ 2 %
Вирусология	▼ 3 %
Биохимия	▼ 10 %
Язык программирования Python	▼ 11 %

Источник: Payscale.com

Информационный ресурс Payscale.com собирает и анализирует информацию о степени удовлетворенности работой по той или иной специальности или должности. Вакансию можно оценить на основании результатов опроса об уровне удовлетворенности работой сотрудников: от «полностью удовлетворен» до «полностью не удовлетворен» (рисунок 4). Для исследуемой специализации на сайте представлены данные о процентной составляющей сотрудников женского и мужского пола в графическом формате (рисунок 5).

¹⁷ Там же.

Job Satisfaction

Extremely satisfied

Rated 5 out of 5 based on 36 votes.

Рисунок 4. Оценка удовлетворенности сотрудников своей работой на позиции ученого-исследователя в Великобритании¹⁸

Gender

Рисунок 5. Количество мужчин и женщин на позиции ученого-исследователя в Великобритании¹⁹

В рамках гендерного анализа на сайте Payscale.com представлена аналитическая информация о разнице в оплате труда мужчин и женщин; данные о контролируемой и неконтролируемой разнице в заработной плате по гендерному признаку и о действиях работодателя для устранения гендерного разрыва в заработной плате; представлена также процентная зависимость количества работников от их возраста на гендерной основе.

На информационном ресурсе Payscale.com также присутствуют данные о процентном соотношении специалистов в зависимости от их трудового стажа (рисунок 6).

Рисунок 6. Процентное соотношение ученых-исследователей в зависимости от их трудового стажа (на примере Великобритании)²¹

¹⁸ Research Scientist Salary // Информационный ресурс Payscale.com. URL: https://www.payscale.com/research/UK/Job=Research_Scientist/Salary (дата обращения: 24.03.2018).

¹⁹ Там же.

²⁰ The state of the gender pay gap 2018 // Информационный ресурс Payscale.com. URL: <https://www.payscale.com/data/gender-pay-gap> (дата обращения: 09.05.2018).

²¹ Research Scientist Salary // Информационный ресурс Payscale.com. URL: https://www.payscale.com/research/UK/Job=Research_Scientist/Salary (дата обращения: 24.03.2018).

На сайте есть данные о «социальном пакете» работника, который, как правило, состоит из набора компенсируемых медицинских услуг (таблица 5).

Таблица 5. Состав «социального пакета» ученого-исследователя в Великобритании²²

Услуги, оплачиваемые работодателем	Доля вакансий, имеющих оплачиваемую услугу
Медицина	46 %
Стоматология	13 %
Проверка зрения	12 %
«Социальный пакет» отсутствует	50 %

Источник: Payscale.com

Кроме вышеизложенного, на сайте представлено еще много полезной для потенциальных работников и работодателей информации, например, рекомендации по поиску работы; статьи-руководства по переговорам о заработной плате на собеседованиях²³, информация о заработной плате специалистов в колледже; ожидаемый уровень заработной платы для соискателей-бакалавров в зависимости от области знаний и этапа карьеры²⁴. На сайте представлены лучшие университеты и колледжи по зарплатному потенциалу²⁵, а также информация о лучшем колледже по заработной плате выпускников²⁶ и о лучших колледжах для карьеры по штатам в США²⁷. Для каждого колледжа можно также получить информацию о потенциальной заработной плате. В частности, представлена средняя заработная плата сотрудника колледжа и заработная плата в начале карьеры. Кроме этого, на сайте можно узнать о прошедших и предстоящих событиях, связанных с карьерой, – конференциях и иных мероприятиях²⁸.

²² Там же.

²³ PayScale Salary Negotiation Guide // Информационный ресурс Payscale.com. URL: <https://www.payscale.com/salary-negotiation-guide> (дата обращения: 18.05.2018).

²⁴ Highest Paying Bachelor Degrees by Salary Potential // Информационный ресурс Payscale.com. URL: <https://www.payscale.com/college-salary-report/majors-that-pay-you-back/bachelors> (дата обращения: 18.05.2018).

²⁵ 2017–2018 College Salary Report // Информационный ресурс Payscale.com. URL: <https://www.payscale.com/college-salary-report/bachelors> (дата обращения: 18.05.2018).

²⁶ 2017–2018 College Salary Report // Информационный ресурс Payscale.com. URL: <https://www.payscale.com/college-salary-report> (дата обращения: 20.05.2018).

²⁷ Best Schools by State // Информационный ресурс Payscale.com. URL: <https://www.payscale.com/college-salary-report/best-schools-by-state> (дата обращения: 20.05.2018).

²⁸ Events Archive // Информационный ресурс Payscale.com. URL: <https://www.payscale.com/events?type=b2b> (дата обращения: 20.05.2018).

Анализ информации, содержащейся на Payscale.com, позволяет сделать вывод о том, что этот сайт является практически универсальным информационным ресурсом, содержащим актуальную информацию об имеющихся вакансиях на рынке труда в более чем 90 странах мира по самым разнообразным специальностям, а также о предлагаемом уровне заработной платы по каждой специальности и должности. Кроме того, он содержит детальную аналитическую информацию, касающуюся уровня заработной платы, и информационные материалы вспомогательного характера. Информационный ресурс Payscale.com является полезным аналитическим инструментом, позволяющим проводить исследования рынка труда, в том числе в научно-технической сфере, во многих странах мира. Он может послужить одним из образцов для создания аналогичного информационно-аналитического ресурса для регулярного мониторинга и анализа рынка вакансий российского научно-технического комплекса.

Благодарности

Обзор подготовлен по результатам исследовательской работы в рамках государственного задания ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (РИЭПП) на 2018 г. Проект «Формирование предложений по совершенствованию оплаты труда научных сотрудников» (№ 26.13290.2018/12.1).

Acknowledgements

The article is prepared with the financial support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation under the government-commissioned research project implemented by the Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL).

Информация об авторах

Ушакова Светлана Евгеньевна (Ушакова С. Е.), кандидат экономических наук, заведующая отделом мониторинга и оценки развития сферы науки и инноваций РИЭПП. Круг научных интересов включает экономико-правовые проблемы научно-технологической сферы, оценку развития национальной инновационной системы и национального интеллектуального капитала.

Бойченко Татьяна Александровна (Бойченко Т. А.), лаборант-исследователь РИЭПП. В сферу научных интересов входит математическое моделирование.

Authors' Information

Svetlana E. Ushakova (Ushakova S. E.), PhD in Economics, head of the department for monitoring and evaluation of science and innovation development in RIEPL. Area of expertise includes economic and legal problems of the scientific and technological sphere, evaluation of the development of the national innovation system and national intellectual capital.

Tatiana A. Boychenko (Boychenko T. A.), laboratory assistant researcher of RIEPL. Area of expertise includes mathematical modeling.

Для цитирования: Ушакова С. Е., Бойченко Т. А. Международный мониторинг уровня оплаты труда научных кадров на примере информационного ресурса Payscale // Наука. Инновации. Образование. 2018. № 3 (29). С. 83–98.

For citation: USHAKOVA, S.E., BOYCHENKO, T.A. (2018) International monitoring of the level of remuneration of scientific personnel using the example of the Payscale information resource. *Science. Innovations. Education*. No. 3 (29). Pp. 83-98.